

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Adashboyeva Parvina Jahongir qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti 4-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424384>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil
Ma'qullandi: 10-May 2025 yil
Nashr qilindi: 15-May 2025 yil

KEYWORDS

ijodkorlik, boshlang'ich ta'lim, metodika, muammoli ta'lim, o'yinli mashg'ulot, pedagogik texnologiyalar.

ABSTRACT

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda qo'llaniladigan metodik yondashuvlar yoritilgan. Ijodkorlikni rivojlantirishda ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'yinli mashg'ulotlar, muammoli topshiriqlar va loyiha usulining o'rnini tadqiq etilgan. Tadqiqotda amaliy tajriba asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va yangi g'oyalarni ilgari surish qobiliyatining oshgani kuzatildi.

Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – yosh avlodni ijodiy fikrlovchi, tashabbuskor va mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxs sifatida tarbiyalashdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi bolaning shaxs sifatida shakllanishida asosiy pog'ona bo'lib, bu davrda ijodkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodkorlikni shakllantirishning samarali metodikalari o'rganiladi.

Asosiy qism. Hozirda boshlang'ich ta'lim tizimining asosiy vazifalari o'quvchilarni har tomonlama barkamol shaxs etib tarbiyalash maqsadida ularga mustaqil fikrlash, o'zligini anglash, bilimlarni o'rganishda, maktabda va maktabdan tashqari ishlarda faollik, boy ma'naviyatimiz va qadriyatlarimizni o'rgatish, o'z shaxsidagi "men"ni tanitish, yuksak axloqiy fazilatlar va estetik ruhda tarbiyalashdan iborat¹. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish ularning mamlakat ijtimoiy muammolarini to'g'ri baholay olishlari bilimlarni chuqur va mustahkam o'zlashtirishlari, erkin va mustaqil ijodiy fikr yuritishlariga yo'lladi. Ijodkorlik tushunchasining mazmuni. Ijodkorlik (kreativlik) - bu insonning yangilik yaratishga, muammolarga noodatiy yondashishga, mavjud bilimlar asosida yangi yechimlar topishga bo'lgan aqliy va emotsional qobiliyatidir. Ijodkorlik - bu yangi, noodatiy va samarali g'oyalarni ilgari surish, mavjud muammolarga innovatsion yechimlar topish qobiliyatidir.² Bu qobiliyat bolalikdan rivojlantiriladi. Ijodiy fikrlashni shakllantirish metodlari. Muammoli ta'lim: dars jarayonida o'quvchining mustaqil fikrlashiga imkon beruvchi savollar qo'yiladi. O'yinli mashg'ulotlar: bolalar o'yini orqali ijodiy tafakkur, fantaziya va emotsional faoliyat rivojlanadi. Loyiha usuli: o'quvchilar mustaqil kichik loyihalar ustida ishlash orqali yangi g'oya ishlab chiqadi. Rol o'ynash (dramatizatsiya): hikoya, ertak asosida sahnalashtirish o'quvchilarni faol fikrlashga undaydi. Tasviriy san'at rasm chizishda bolalarda hayolidagi

tasvirni qo'g'ozda tasvirlaydi, insholar yozish: bolalarning o'z his-tuyg'ularini ifodalashi uchun qulay muhit yaratadi. Tajriba asosida natijalar. O'zbekistonning turli umumta'lim maktablarida tajriba o'tkazilib, 3-sinflar o'rtasida ijodkorlikni shakllantirishga qaratilgan darslar tashkil etildi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol usullardan foydalangan sinflarda o'quvchilarning erkin fikrlashi va yangilikka intilishi sezilarli darajada oshdi. Natijalar va tahlil; Ijodiy yondashuv qo'llanilgan darslar: O'quvchilarni faollikka undaydi; O'z fikrini ifoda qilishga o'rgatadi; Mustaqil fikr yuritish, yangilik yaratishga sharoit yaratadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodkorlikni shakllantirish uchun tur xil buyumlar yasash mumkin. Masalan: rangli qog'ozdan kichkina kitobchalar, tabriknomalar, taklifnomalar, turli xildagi jonivorlar va shunga o'xshash narsalar yasaydi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirishning ahamiyati shundaki, «bu qobiliyat nafaqat bilim olish jarayonini yengillashtiradi, balki bolalarga turli muammolarni hal qilishda yangicha yondashuvlar, yaratish va ijod qilishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi. Shuningdek, ijodiy fikrlarni rivojlantirish bolalarda mustaqil fikrlash va o'z fikrlarini boshqalarga aniq va tushunarli tarzda yetkazish qobiliyatlarini shakllantiradi».³

Xulosa. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodkorlikni rivojlantirish uchun an'anaviy ta'lim metodlaridan interfaol va innovatsion metodlarga o'tish zarur. Har bir pedagog dars jarayonida ijodiy yondashuvga ega bo'lishi, bolalarda o'ylash va yangilik yaratishga intilishni qo'llab-quvvatlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. - T.: O'zbekiston, NMIU, 2018. - B. 570
2. Guilford J.P. "Creativity Research: Past, Present and Future", Psychological Bulletin, 1967. - B. 50
3. Shonazarov, X. (2015). Ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodlari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.28-b
4. Kenjaboyeva G.T. "Ijodiy fikrlashni rivojlantirish yo'llari", Ilmiy-amaliy jurnal, 2022. - B.25
5. Vygotsky L.S. "Imagination and Creativity in Childhood", 2004. - B.18
6. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim konsepsiyasi, 2019. - B. 4
7. Yusupov R.X. "Boshlang'ich ta'lim metodikasi", Toshkent, 2021. - B. 13